

Особенности ресоциализации несовершеннолетних

Дилрабо Абдусамиева,

Преподаватель Ташкентского государственного
юридического университета

E-mail: dilraboabdusamiyeva@gmail.com

После выхода из тюрьмы период реинтеграции в общество для бывших осужденных дается непросто. Они, как правило, озабочены поиском работы и жилья, восстановлением нарушенных отношений с обществом (членами семьи, друзьями), столкновением с социальной стигмой и одиночеством, а в некоторых случаях необходимостью соблюдения условий административного контроля и стресса. Известно, что недели непосредственно до и после освобождения заключенных имеют решающее значение в определении того, насколько успешной будет их реинтеграция в общество [1, с. 58]. В исследовании, проведенном в Австралии (Квинсленд), был проведен опрос заключенных, и около половины заключенных, участвовавших в опросе, сообщили, что испытывали как минимум умеренную депрессию за несколько недель до освобождения. Многие сообщили, что их психическое здоровье было нарушено до освобождения [2, с. 16]. Особенно важны недели до и после освобождения заключенных из тюрьмы. То, что происходит в течение этих нескольких недель, часто определяет, будет ли их ресоциализация успешной или нет [3, с. 62]. Но, к сожалению, планирование социализации заключенных является важным аспектом процесса ресоциализации, которому не всегда уделяется достаточно внимания.

В нашей стране высок уровень преступности, совершаемой молодежью и несовершеннолетними. Мы можем видеть это из следующей статистики. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, прошедшем в Фергане, заявил следующее: каждый третий преступник – это молодые люди, 32 процента совершенных ими преступлений – это кражи. и мошенничество, наибольшее количество преступлений данной категории зафиксировано в городе Ташкенте и Ферганской области, каждое седьмое молодежное преступление совершается в составе группы, 1 тысяча 100 молодых людей совершают повторные преступления, молодежная преступность. Он отметил, что большая часть

случаев произошедших по вине несовершеннолетних, находящихся без присмотра, и что среди несовершеннолетних были и те, кто совершил тяжкие преступления, и что самая тяжелая ситуация в регионе и республике сложилась в городе Кокан [4]. Конечно, тот факт, что несовершеннолетние совершают тяжкие преступления и совершают повторные преступления, призывает все общество устранить факторы, побуждающие несовершеннолетних к совершению преступлений. Среди этих факторов, которые необходимо устранить, стоит вопрос поддержки несовершеннолетних, освобожденных из исправительных учреждений, помощи им в удовлетворении своих потребностей, формирования уважения к законам общества, тем самым их успешной ресоциализации.

Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) подчеркивают важность мер по содействию социализации всех детей и молодых людей [5, с. 10].

Сегодня одним из главных вопросов в уголовно-исполнительной системе является развитие системы образования, профессиональной подготовки и трудоустройства осужденных, прежде всего, несовершеннолетних и молодежи. В социальной адаптации несовершеннолетних заключенных, отбывших наказание, особое внимание уделяется их образованию и профессиональной подготовке. Потому что одним из важных средств нравственного исправления осужденных, особенно несовершеннолетних, является воспитание. Многие исследования и практика свидетельствуют о том, что повышение уровня общего и профессионального образования имеет тесную связь с поведением заключенного. Повышение общего уровня образования особенно важно для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Общее и профессиональное образование учитывается при оценке личности заключенного, оно положительно влияет на заключенного, его правовой статус, помогает ему морально восстановиться и сформировать культуру обращения с обществом. Кроме того, воспитание – это активная деятельность, служащая развитию мировоззрения заключенного, формированию его как личности, развитию культуры поведения, повышению чувства уважения к законам.

Также важен надзор за несовершеннолетними в постпенитенциарный период. Важное значение в постпенитенциарной ресоциализации несовершеннолетних

осужденных имеет и постановление Кабинета Министров «О практических мерах по дальнейшему совершенствованию системы социально-бытового обеспечения и трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы». В частности, данным решением определена задача привлечения Союза молодежи Узбекистана (ныне Агентства по делам молодежи) к работе по моральному исправлению несовершеннолетних заключенных.

Согласно вышеуказанного нормативно-правового акта:

– привлекать представителей Союза молодежи Узбекистана и родителей осужденных к просветительской деятельности между Союзом молодежи Узбекистана и исправительной колонией (Зангиатинский район), направленной на искреннее раскаяние несовершеннолетних правонарушителей в совершенных ими преступлениях, для разработки механизма воспитания, разработать комплексную программу по воспитанию социально активной позиции и чувства патриотизма у несовершеннолетних, оказать поддержку, направленную на приобретение необходимых социально-бытовых, психологических, консультативных и специализированных услуг, составить меморандум о взаимном сотрудничестве с учетом;

– поручено разработать мероприятия по развитию у обучающихся чувства нетерпимости к насилию, деструктивным идеям и другим негативным социальным явлениям [6].

Известно, что Агентство по делам молодежи является государственным органом, который работает с молодежью, особенно несовершеннолетними, и представляет ее интересы более широко и непосредственно, чем другие структуры. Исходя из этого, ведомство должно не только работать с несовершеннолетними, лишенными свободы, но и принимать активное участие в ресоциализации после их освобождения, а также в профилактической работе по предупреждению преступности и оказывать помощь данной категории несовершеннолетних.

Список использованной литературы:

1. Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders. United Nations office on drugs and crime. United Nations, Vienna, 2018
2. S.A.Kinner, The Post-Release Experience of Prisoners in Queensland (Brisbane, University of Queensland, Queensland Alcohol and Drug Research and Education Centre, March 2006).
3. D. Plecas and others, Getting Serious about Crime Reduction: Report of the Blue Ribbon Panel on Crime Reduction (British Columbia, Canada, Ministry of Justice, 2014), e-book.
4. Из выступления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на расширенном заседании коллегии МВД, состоявшемся в Фергане. 28.07.2023. t.me/Press_Secretary_Uz
5. Guidelines for the Prevention of Crime (Economic and Social Council resolution 2002/13, annex) para. 6 (d); and United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines) (General Assembly resolution 45/112, annex), para. 10.
6. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О практических мерах по дальнейшему совершенствованию системы социально-бытового обеспечения и трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы» 17.10.2018. № 543.